

BIM Budgeting Workflow

Case Study of BIM Implementation by UnB

Lissa Gomes Araújo¹, Michele Tereza Marques Carvalho², Antônio Carlos Oliveira Miranda³

¹ Universidade de Brasília - UnB, Brasil, lissagomesaraujo@gmail.com ² Universidade de Brasília - UnB, Brasil, micheletereza@unb.br ³ Universidade de Brasília - UnB, Brasil, acmiranda@unb.br

Resumo

Esta publicação apresenta o fluxo de trabalho em BIM do ponto de vista da orçamentação, considerando o caso da reforma de galpão de órgão público em Brasília. A modelagem arquitetônica foi colaborativa: a cada nova versão do modelo, era necessário analisar os parâmetros de informação dos elementos, a planilha de entidades de projeto e as especificações técnicas. A partir da extração de quantidades, o trabalho não é automatizado e sim otimizado: a ferramenta de orçamentação em BIM, o OrçaBIM, exige elaboração de critério de orçamentação. O orçamentista, como responsável técnico, deve conferir cada fórmula associada a cada serviço para garantir a correta quantificação. Nesse estudo, a extração de quantidades pode ser aplicada em 55% dos serviços. A contribuição deste trabalho é esclarecer aos contratantes a natureza dos produtos BIM, e de reafirmar a imprescindibilidade dos profissionais da construção civil na elaboração de documentação técnica.

Keywords: Budget, Workflow, Quantity Takeoff (QTO).

DOI: [10.5281/zenodo.18356078](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356078)

1. Introdução

A metodologia BIM se apresenta atualmente como uma solução de melhoria do gerenciamento de ativos de engenharia, pela unificação do fluxo de informação desde o planejamento e estudo da viabilidade, passando pela elaboração de projetos, pela execução da obra, e incluindo sua manutenção e gerenciamento como ativo funcional. Com o BIM, é possível gerar diferentes versões de projeto em menos tempo, analisar de forma mais ágil diferentes variáveis de escopo e como estas influenciam no aproveitamento do espaço e dos recursos, e melhorar processos de elaboração técnica de soluções. A geração de mais informações sobre o ativo permite tomadas de decisão mais informadas, e possibilita o registro de todos os dados sobre aquele produto ao longo do seu ciclo de vida, que venham a ser úteis em reformas do ativo ou manutenção dos seus componentes.

Porém, essas melhorias podem trazer a impressão de que o BIM automatiza largamente a elaboração de projetos e de seus produtos derivados, como orçamentos, memoriais descritivos etc. A realidade é que a automatização trazida pelo BIM está restrita a algumas etapas (Valinejadshoubi et al., 2024), e mesmo os dados obtidos de forma mais rápida não devem carecer de conferência e análise por parte dos profissionais envolvidos.

Tal discussão e esclarecimento deve se aplicar também à orçamentação. Com a disponibilidade de ferramentas de orçamentação integradas ao fluxo BIM, existe hoje uma facilidade de gerar estimativas de custo, pois essas funções estão embutidas nos *softwares* de projeto. A pesquisa de composições de custo está facilitada, por sua vez, pela digitalização de bancos de dados. Internacionalmente, já se detecta uma tendência de diminuição de vagas de mercado para orçamentistas (Alathamneh et al., 2024), visto que este trabalho extremamente manual está se tornando mais otimizado.

Porém, a orçamentação é mais do que a extração de quantidades e a pesquisa de composições de custo, especialmente considerando o contexto brasileiro. Em se tratando especificamente de orçamentos de obras públicas, existem diretrizes em leis, decretos, manuais de órgãos de controle, e regras dos processos de contratação pública, que exigem pareceres técnicos bem embasados ao se elaborar um orçamento referencial para licitação (TCU, 2014).

O objetivo deste trabalho é propor um fluxo de orçamentação em BIM que contemple a realidade brasileira e as demandas da orçamentação pública, por meio do estudo de caso da elaboração de um orçamento de reforma de galpões de depósito. Entre os objetivos específicos, temos: apresentar as etapas de orçamentação em BIM, destacando quais são as atividades otimizadas e quais exigem mais interferência humana; e apresentar os produtos entregáveis da orçamentação em BIM para melhor entendimento por parte do contratante.

A importância da publicação deste trabalho reside na necessidade ainda existente de esclarecer aos *stakeholders* e ao mercado que o processo BIM traz melhorias e agilidade à orçamentação, mas que a atividade exige supervisão e pensamento crítico que não podem ser automatizados.

A seguir, serão apresentadas algumas referências para embasar a discussão proposta. A partir do item 2, Desenvolvimento, o estudo de caso e a metodologia deste trabalho são detalhados. A partir do item 3, Resultados, são apresentadas as descobertas do estudo de caso e as discussões à luz da temática acadêmica e mercadológica.

1.1. Fluxo de orçamentação

Mattos (2021) apresenta a orçamentação por meio de três macro etapas de trabalho: estudo das condicionantes (condições de contorno), composição de custos e determinação do preço. A primeira etapa consiste no estudo dos documentos disponíveis e na complementação das informações sobre o objeto com visitas de campo e consultas ao cliente. A segunda etapa é a “montagem do custo”, por meio de definições técnicas, quantitativos de serviços, produtividade etc. Por fim, o preço final é composto por meio do custo direto, do custo indireto e da margem de lucratividade desejada. Essas etapas estão esquematizadas na Figura 1.

Figura 1 - Etapas de orçamentação. Fonte: Adaptado de Mattos, 2021.

A orçamentação como apresentada por Mattos reflete a linearidade que é característica do método tradicional, assim como o distanciamento do orçamentista em relação a possíveis *inputs* de projeto, ou seja, da etapa de planejamento do empreendimento. O orçamento sempre foi, tipicamente, um produto produzido com as informações de um projeto fixado, sem possibilidade de alterações de desenho, com pequenas margens para modificação.

1.2. Orçamentos públicos

Entre os *inputs* da orçamentação, também é preciso considerar diretrizes. Ocorreu recentemente a atualização da maior normativa de licitações do país, a lei de licitações e contratos: antes publicada como a Lei nº 8.666/1993, esta foi revogada e substituída pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Entre as atualizações, o BIM foi destacado como uma metodologia que deve ser preferencialmente adotada, sempre que adequada ao objeto, para licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura. Esse endosso dá a entender que o BIM pode trazer mais qualidade às contratações de engenharia, juntamente com outros aspectos da reforma, como o maior direcionamento ao uso do critério de julgamento “técnica e preço”.

Porém, mesmo com a atualização da lei, outros normativos anteriores permanecem. Destaca-se principalmente o Decreto Federal nº 7.983/2013, que traz a obrigatoriedade do uso das bases de composições de custo SINAPI e SICRO para contratos públicos. Portanto, o BIM deve abarcar essas bases que trazem consigo uma metodologia extensa também.

Adicionalmente, em relação aos entregáveis, uma referência importante é o manual de orientação para elaboração de orçamentos do Tribunal de Contas da União (TCU, 2014). De acordo com o TCU (2014), o orçamento de uma obra pública deve conter o orçamento sintético, o orçamento analítico, a memória de cálculo analítica dos quantitativos dos serviços, as curvas ABC de insumos e serviços,

demonstrativos analíticas das taxas de BDI e encargos sociais utilizados, memoriais de cálculo com premissas e justificativas dos coeficientes das composições de custo, quando estas forem diferentes dos sistemas referenciais, demonstrativos de custos indiretos, tributos, memoriais com as cotações realizadas junto aos fornecedores, entre outros memoriais e demonstrativos aplicáveis. O documento também informa que a utilização do SINAPI e do SICRO como sistemas referenciais permite a dispensa de alguns desses entregáveis, mas não todos.

Portanto, as orientações para elaboração de orçamentos do Tribunal de Contas da União, referência máxima da matéria e órgão de controle, ainda permanecem as mesmas, tanto para projetos elaborados no fluxo tradicional quando projetos elaborados em BIM. Portanto, o BIM deve acomodar o regramento brasileiro a fim de produzir documentos técnicos condizentes.

Um exemplo dessa acomodação necessária é a quantificação dos serviços. As ferramentas de extração de quantitativos geralmente exportam tabelas-resumo dos objetos BIM, reunindo as quantidades por metro quadrado, metro cúbico, unidades etc. Porém, em se tratando de orçamento público, a unidade preferencial da quantificação do serviço deve ser ditada pela composição de custo que será utilizada, SINAPI ou SICRO. A exportação de quantidades em mais de uma unidade de medida pode gerar excesso de informação e sobrecarga do modelo. A exportação de apenas uma unidade de medida pode gerar problemas de interoperabilidade caso a ferramenta não consiga operar com fórmulas. E até o alinhamento prévio entre projetista e orçamentista exige uma colaboração entre os profissionais, ainda na fase de elaboração de projeto, antes que o modelo esteja finalizado.

Outro alinhamento necessário entre as orientações para orçamentos públicos e a metodologia BIM diz respeito aos entregáveis. Em relação às orientações do TCU, conclui-se que a entrega de um orçamento de obra pública é feita por meio de planilhas e documentos digitais. De acordo com Mingione et al. (2024), esses se enquadram em documentos técnicos derivados dos Modelos BIM, juntamente com desenhos 2D, tabelas de quantidades, e outros. A principal recomendação é de que a entrega desses documentos deve ser posterior à validação e auditoria dos modelos BIM que geraram as informações apresentadas, de forma que esses documentos sejam elaborados com a garantia de que o modelo BIM não sofrerá alterações, ou pelo menos nenhuma mudança nas principais definições interdisciplinares. Ou seja, é preciso considerar o tempo de elaboração do orçamento após a conclusão significativa dos projetos no cronograma.

1.3. Orçamentação em BIM

Para a estimativa de custos, a bibliografia internacional dá ênfase à extração de quantitativos de forma significativa. No mercado americano, é inclusive uma ocupação diferenciada do engenheiro civil. Existe um foco na extração de quantitativos para o BIM, mais do que no orçamento, inclusive nas orientações de contratação nacional (Carneiro & Santos; 2024).

O ganho do BIM para a estimativa de custos está focado principalmente na extração de quantitativos, pois a maioria dos *softwares* de projeto que trabalham em BIM possuem a funcionalidade de exportação de tabelas de quantidades, visto que a informação foi organizada por meio de parâmetros de informação, semelhante a um banco de dados com diferentes filtros. Tal funcionalidade pode representar um ganho de tempo significativo, pois o levantamento de quantidades se torna menos manual e, portanto, menos sujeito ao erro humano (Alathamneh et al., 2024; Valinejadshoubi et al., 2024; Pishdad & Onungwa, 2024).

Porém, a qualidade dos dados depende da qualidade do modelo, e as ferramentas de orçamentação geralmente limitam a manipulação dos dados para pré-configurar a extração automática dos quantitativos (Valinejadshoubi et al., 2024). Caso o orçamentista opte por editar o modelo BIM, como é possível na ferramenta AltoQi Visus, essa edição fica limitada àquela etapa, sem retroalimentar o fluxo (o Visus não exporta um novo IFC, por exemplo). Além disso, destaca-se que, ao alcance das ferramentas de orçamentação existentes no mercado hoje, ainda é necessário associar as composições de custo unitário aos quantitativos do modelo (Pishdad & Onungwa, 2024) por serviço.

A orçamentação em BIM pode ser definida, portanto, como a elaboração de critérios de medição de insumos e serviços, similarmente à orçamentação tradicional. Porém, em BIM, os critérios

quantificam automaticamente os serviços a partir da seleção de parâmetros de informação que rotulam os objetos BIM. O critério de medição do quantitativo é a escolha de um ou mais parâmetros de informação comum a todos os objetos BIM que são de interesse daquele serviço.

2. Desenvolvimento

Esta publicação apresenta o fluxo de trabalho da orçamentação em BIM, considerando o caso da reforma de dois prédios de órgão público em Brasília, no Distrito Federal, usados como depósito de equipamentos e mobiliário. A área construída é de 2.500 metros quadrados, e o escopo da reforma incluiu ampliação e melhoria das guaritas, demolição dos mezaninos de madeira e construção de mezaninos metálicos, atualização dos sistemas de revestimentos externos, acréscimo de cobertura metálica na área externa que liga os blocos, entre outros. A Figura 2 mostra a edificação em vista.

Figura 2 – Galpões de armazenamento orçados neste estudo de caso. Fonte: Autoria Própria, 2025.

O interesse nesse estudo de caso reside no fato de que a contratante está em processo de implementação da metodologia BIM em suas contratações, portanto, esse projeto funcionou como um piloto para a implementação, instrumentalizando a real necessidade de reforma das edificações. Com uma função educativa, o projeto esclareceu para o contratante quais são as verdadeiras funcionalidades de um modelo BIM, seu uso como fonte dos quantitativos de serviço, e como carregou informações de custo entre seus parâmetros, de forma que o cliente não estivesse esperando um “modelo de orçamento”. Portanto, o projeto desenvolvido nessa iniciativa foi propositalmente de pequena escala, para analisar a viabilidade da implementação BIM no órgão em questão, e o atendimento às expectativas que a propaganda da metodologia BIM gerou. Sendo assim, a metodologia desse trabalho é de estudo de caso único. A fim de reduzir as limitações desse método, as discussões desse caso serão ampliadas no tópico de Discussões.

As entregas desse projeto piloto consistiam no modelo parametrizado da edificação, projeto de estruturas, plano de execução BIM e orçamento referencial. O prazo para entrega de todos esses produtos foi de cinco meses.

A modelagem arquitetônica foi colaborativa: visto que foi estabelecida uma rotina de reuniões quinzenais com todos os coordenadores das equipes, atualizações do modelo era fornecidas e feedback era requerido e encorajado para melhoria do modelo. De Oliveira et al. (2021) consideram essa fase de trabalho colaborativo essencial para que o modelo possa verdadeiramente auxiliar a orçamentação em BIM, com a correta rotulação dos objetos BIM e a verificação da interoperabilidade de *softwares*.

Após a definição dos parâmetros de informação e das especificações técnicas, passou-se à orçamentação. A ferramenta escolhida foi o OrçaBIM, pelo custo, familiaridade, e alta interoperabilidade com a ferramenta de modelagem Autodesk Revit, que foi usado para a elaboração do projeto arquitetônico. De fato, o OrçaBIM funciona como um API do Revit, portanto os fluxos de trabalho em BIM que incluem as duas plataformas têm essa vantagem. Foram utilizadas as versões 2025 do Revit e versão 3.12 do OrçaBIM.

O OrçaBIM exige elaboração de critério de orçamentação. Isso quer dizer que, para cada composição do orçamento, foi necessário elaborar a regra que filtrasse o quantitativo correto. A Figura 3 mostra essa configuração na ferramenta.

Figura 3 – Editor de critério do OrçaBIM. Fonte: Autoria Própria, 2025.

3. Resultados

Durante o desenvolvimento do produto, as reuniões de alinhamento foram importantes para o melhor aproveitamento do modelo pela orçamentação. A cada nova versão, eram analisados e alinhados os parâmetros de informação dos elementos, por meio da planilha de entidades de projeto geradas no Revit, e as especificações técnicas. Dessa forma, foi possível antecipar a escolha e adaptação de composições de custo e o requerimento de cotações externas, e garantir que as quantidades pudessem ser acessadas.

Também foi possível adequar o modelo à estrutura analítica de projeto. Como a edificação é composta por dois prédios (blocos norte e sul), o que tipicamente leva a uma divisão dos serviços e das equipes durante a fase de execução, foi requerida a aplicação dos parâmetros de descrição dos blocos, para inserir tal parâmetro como critério de divisão dos quantitativos, assim como os parâmetros de fases de construção (construído e demolido).

Foi fornecido *feedback* durante toda a fase de modelagem, até que o cronograma não permitiu mais alterações. Percebeu-se então que o modelo não seria capaz de fornecer todas as quantidades de serviço por meio da extração dos editores de critério. Um exemplo pode ser dado com um sistema da edificação, o pavimento intertravado da área externa. Apenas parte dele precisava ser demolido e reformado, mas especificamente a área em frente ao bloco norte. Esse detalhe foi constatado apenas quando uma visita técnica foi feita à edificação. Mas essa diferenciação para a família “REV_20_Piso Externo” não foi inserida no modelo, como mostra a Figura 4. Portanto, a quantificação nesses casos foi manual.

Figura 4 – Detalhe da modelagem do pavimento intertravado na parte externa da edificação. Fonte: Autoria Própria, 2025.

Então, para identificar corretamente a origem dos quantitativos de cada serviço, informações como as mencionadas acima foram inseridas na memória de cálculo do orçamento, documento obrigatório na entrega de um orçamento referencial (TCU, 2014). O Orçafascio Apollo, versão web da ferramenta, possui essa funcionalidade, mas tal inserção também pode ser feita diretamente na planilha eletrônica. Uma fração da memória de cálculo foi transcrita na Tabela 1.

Tabela 1 – Memória de cálculo do orçamento desse estudo.

Item	Descrição	Und	Quant.	Observações
1	GUARITAS			
1.1	RETROFIT DA GUARITA EXISTE E ABRIGO DE ENERGIA			
1.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m ²	15,21	Valor calculado pela seleção do elemento de IFCGUID 3SR0PpfQX8uOUQvVwVi1Tr, pois não foi possível isolar o quantitativo por família.
1.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	14,74	Valor calculado manualmente, pela soma da área dos elementos de parede com o filtro de fase "EXECUTAR" na guarita principal.
1.1.5	JANELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO MAXIM-AR, COM BATENTE, FERRAGENS, PINTURA ANTICORROSIVA E GRADE, 1 FOLHA, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m ²	2,97	Valor extraído da modelagem, família "F_JAN_VDT_2fl_2CR", tipo "Aço_278x100cm", Fórmula "Altura bruta*Largura bruta"
1.1.6	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m ²	11,48	Valor extraído da modelagem, família "Forro Básico"

Fonte: Autoria Própria, 2025.

De acordo com a memória de cálculo elaborada para o orçamento se contabilizou a seguinte estatística: dos 116 serviços que compuseram o orçamento sintético, apenas 55% foram quantificados

pela elaboração de critério do OrçaBIM. Outras quantificações ocorreram por cálculo manual ou por medições diretas na planta baixa da edificação. Aqueles quantitativos, ligados pelo OrçaBIM, são atualizados automaticamente quando uma nova versão do modelo é vinculada ao orçamento com o uso do botão “Sincronizar”. Os outros, inseridos manualmente, seriam também atualizados manualmente um a um. O OrçaBIM indica esses valores “manuais”, os diferenciando por um asterisco ao longo da planilha.

Entre outros trabalhos não-automatizáveis, foi necessário, por exemplo, cotar externamente insumos como elevador-plataforma e painel *wall* como piso para os mezaninos. Quando essa solução foi adotada pela equipe de projeto, constatou-se que não existem composições de serviço SINAPI ou SICRO para painel *wall*. Foi feita então uma pesquisa de método executivo para criação da composição de custo que o reflita, e a cotação do insumo em si. Ao final da elaboração da composição, o serviço representou cerca de 10% do custo total do orçamento.

Para finalização do orçamento para entrega, foram inseridos o BDI, que pode ser discriminado e exportado em planilha eletrônica, assim como a compatibilização de insumos, visto que mais de uma base de custo foi utilizada. A compatibilização de insumos está alinhada com o Decreto Federal nº 7.983/2013 que exige que:

Art. 5º. Parágrafo único. Os novos sistemas de referência de custos somente serão aplicáveis no caso de incompatibilidade de adoção dos sistemas referidos nos arts. 3º e 4º , incorporando-se às suas composições de custo unitário os custos de insumos constantes do Sinapi e Sicro.

Esse processo foi automatizado pela ferramenta do Orçafascio “Compatibilização de Bases”, que pesquisa os insumos com descrição similar e sugere as substituições, mas que têm que ser manualmente aceitas pelo usuário, todas de uma vez ou individualmente.

Após o fim da orçamentação, foram exportados os relatórios: orçamento sintético, orçamento analítico, BDI, curva ABC de insumos, curva ABC de serviços, memória de cálculo do Orçafascio (Tabela 1) e memória de cálculo do OrçaBIM (que lista os critérios por parâmetros de informação). A estes, foram anexados os comprovantes de pesquisa de preço dos insumos cotados, e o conjunto compôs o pacote de entrega.

4. Discussões

Retomando o fluxo de orçamentação apresentado por Mattos e explanado no item 1.2 deste trabalho, percebe-se que o fluxo de orçamentação tradicional não reflete a colaboração e a automação inerentes ao processo BIM.

As etapas nas quais foi possível aplicar melhorias de processo e automação por conta do BIM foram as duas primeiras listadas, ou seja, a análise dos modelos e a extração de quantitativos. Visto que o modelo era analisado a cada nova versão, e foram elaboradas cerca de cinco versões bem distintas ao longo do desenvolvimento do produto, essas etapas constituem ciclos de otimização. Ao fim da elaboração do modelo, e alinhado ao direcionamento de Minziona et al. (2024), quando não existiram novas versões do modelo, os relatórios foram emitidos. A Figura 5 apresenta esse fluxo.

Figura 5 – Fluxo de orçamentação em BIM, resultado do estudo de caso aplicado. Fonte: Autoria Própria.

Dependendo da ferramenta usada pelo orçamentista, a etapa de escolha de composições de custo também pode ter melhoria. Atualmente, o *software* AltoQi Visus possui ferramentas de associação automatizada dos quantitativos extraídos do modelo, de acordo com seus parâmetros de informação, com as composições de custo e suas descrições disponíveis. Mais especificamente, por exemplo, se o objeto BIM tem um parâmetro de informação como nome “Piso de revestimento” e/ou material “cerâmica”, a ferramenta é capaz de associar à uma composição de custo que contenha essas descrições, por comandos do usuário.

Porém, não é recomendado que a associação automática entre os quantitativos e as composições de custo seja levada adiante pelo orçamentista sem a revisão aprofundada da composição de custo escolhida, e de como o método de execução daquele serviço foi considerado para elaboração da composição de custo unitário. Especificamente sobre o SINAPI e SICRO, os cadernos técnicos das composições de custo devem ser consultados, a fim de que o orçamentista esteja realmente considerando o serviço da forma como será executado em obra, especialmente se tratando de um orçamento executivo.

Um caso aplicado do presente estudo foi sobre a execução de piso industrial de concreto. A composição do serviço existe no SINAPI, mas, de acordo com o caderno técnico da composição 101747 (“Piso em concreto 20 Mpa preparo mecânico, espessura 7 cm, data-base 01/2025), não inclui as juntas de dilatação, necessárias à execução de pisos de grande comprimento, como é o caso dos depósitos modelados aqui. A composição foi então adaptada para o presente orçamento.

Já sobre as planilhas orçamentárias, elas são para a disciplina como as pranchas são para os projetos: são entregáveis que talvez reflitam um impedimento de manter o projeto no ambiente 100% digital, mas ainda são necessários e requeridos como entregáveis (TCU, 2014). Para a análise de projeto e auditoria do orçamento, ainda são essenciais.

Para a apresentação de todas as considerações de cálculo do preço de um contrato de engenharia, o formato mais acessível, do grande ao pequeno contratante, ainda é a planilha eletrônica. O modelo BIM, mesmo com suas potencialidades, ainda não consegue absorver toda a informação que é gerada ao longo da concepção do objeto, e não precisa. As informações como código da composição, descrição e similares, por exemplo, caso inseridas no modelo, se tornam informações de alta volatilidade, especialmente considerando que a orçamentação geralmente continua depois da modelagem, muitas vezes necessitando de atualização de preço total. A atualização do mês-base ocorre em algum ponto, e então todos esses parâmetros precisariam ser alterados nos objetos.

Por fim, a “visualização” do orçamento diretamente no modelo, com a identificação dos elementos por composição de custo, tal qual a visualização mostrada na Figura 3, quando passada ao cliente, dependeria de uma mínima familiaridade com o *software* nativo, além de sua instalação. Já a visualização dos quantitativos no IFC depende do rastreamento correto de todos os elementos com aqueles parâmetros de informação da composição. E mesmo em ambos os casos, os custos indiretos e

despesas não estão representados no modelo, pois não podem ser associados a nenhum elemento em específico, sob o risco de serem confundidos com custos diretos.

Portanto, ao obedecer a metodologia de orçamentação exigida para obras públicas, o preço de uma obra de engenharia ainda não é passível de uma representação completa no modelo BIM, que deve estar acompanhado da sua planilha de cálculo para completa conferência e auditoria. Apesar do modelo ser o centro de informação do fluxo de trabalho em BIM, os outros documentos gerados também devem ser consultados com igual ênfase, atualizados com frequência e compatibilizados quando necessário.

Referências

- Alathamneh, S., Collins, W., & Azhar, S. (2024). BIM-based quantity takeoff: Current state and future opportunities. *Automation in Construction*, 165, 105549. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105549>
- de Oliveira, R. B., Araújo, L. G., Carvalho, M. T. M., & Blumenschein, R. N. (2021). Critérios básicos de modelagem para orçamentação em BIM de um projeto arquitetônico. *SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO*, 3, 1-9.
- Carneiro, C. E. G. & Santos, E. R. (2024, outubro). Critérios para a verificação de projetos públicos em BIM: diretrizes e desafios. In Anais do VII Congresso Internacional A Era BIM, São Paulo, SP.
- Decreto Federal n. 7.983, de 8 de abril de 2013*. (2013). Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências. Brasília, DF. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7983.htm
- Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021*. (2021). Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Brasília, DF. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
- Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993*. (1993). Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Brasília, DF. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
- Mattos, A. D. (2019). *Como preparar orçamentos de obras*. Oficina de Textos.
- Mingione, C., Gaspar, J., Pires, J., Azenha, M., Sotovia, N., Dimitrov, S., ... & Barros, M. S. S. D. (2024). *Guia de Boas Práticas para a Contratação em BIM: Volume I Diretrizes Gerais (Vol. 1)*. ProBooks.
- Tribunal de Contas da União – TCU. (2014). *Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas*. Brasília, DF. Recuperado de https://portal.tcu.gov.br/data/files/BF/21/7F/EE/965EC710D79E7EB7F18818A8/Orientacoes_elaboracao_planilhas_orcamentarias_obras_publicas.PDF
- Pishdad, P., & Onungwa, I. O. (2024). ANALYSIS OF 5D BIM FOR COST ESTIMATION, COST CONTROL, AND PAYMENTS. *Journal of Information Technology in Construction*, 29, 525-548. <https://doi.org/10.36680/j.itcon.2024.024>
- Valinejadshoubi, M., Moselhi, O., Iordanova, I., Valdivieso, F., & Bagchi, A. (2024). Automated system for high-accuracy quantity takeoff using BIM. *Automation in construction*, 157, 105-155. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.105155>